

MUSTAQIL O‘ZBEKISTONNING ARXIV ISHI SOHASIDA XORIJIY MAMLAKATLAR BILAN HAMKORLIGI

Nodirabegim Qosimjonova

FarDU Tarix fakulteti 3-kurs talabasi.

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda, chet el ilg‘or ish tajribasini yoyish va respublikamizda arxiv ishini yanada rivojlantirish hamda takomillashtirish yo‘lida jahon miqyosida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Arxiv ishi sohasida tuzilayotgan davlatlararo bitimlarning ham o‘ziga xos ijobiy jihatlari mavjud. Ushbu maqolada shu masalada fikrlar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbosharxiv, hamkorlik, xalqaro munosabatlar, arxiv ishi, arxiv hujjatlari.

2003-yil 21- mayda «O‘zbosharxiv» («O‘zarxiv» agentligi) bilan Rossiya Federal arxiv xizmati o‘rtasida tuzilgan bitimda har ikki mamlakatning arxiv ishini rivojlantirish sohasida hamkorlik qilish nazarda tutilgan. Mazkur bitimning 2-moddasiga muvofiq, tomonlar Rossiya va O‘zbekiston arxiv fondlarini davlat tarixiga doir hujjatlar nusxasi bilan to‘ldirishda o‘zaro yordam ko‘rsatish masalasi yoritilgan. Bitim davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish va O‘zbekistonda arxiv ishining boshqaruv vakolatli davlat organi, shuningdek, arxivlari oldida turgan ba’zi muammolarni hal etishda o‘z samarasini bermoqda

Bu haqida xorijlik tadqiqotchi Antonina Burton quyidagi fikrlarni keltiradi: “Mustaqillik yillarida xorijdgi tadqiqotchilar ham O‘zbekistondagi nodir hujjatlarni o‘rganish va tadqiq etish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Jumladan, O‘zbekistonda ishlash imkoniyatiga ega bo‘lgan, ilk chet ellik tarixchilarga, sovet davridan keying davrni ko‘zdan kechirish, o‘sha paytdagi ruhiyatni o‘rganish vazifasi qo‘yilgan. Mustamlaka davrdan keyingi yangicha nazariyalar bilan tanishib chiqqan g‘arb tarixchilari Markaziy Osiyoga dunyo miqyosidagi imperial tizim sifatida qaray boshlashdi va mustamlakachilik siyosati mahalliy madaniyat hamda jamiyat hayotida kuchli bosim ostida kiritilganini ochib tashlashdi. Bir necha o‘n yillar davomida berkitib qo‘yilgan arxivlarda ishlash juda quvonchli edi. Ammo, shu bilan birgalikda ularni qayta yopib qo‘yishdan qo‘rquv hissi bo‘lgan tarixchilar uchun u yerda ishlash ko‘plab imtiyozlarni yaratdi. Shuningdek, arxiv hujjatlari ustida olib borilayotgan tadqiqotlar dolzarb o‘zgarishlar sharoitida mamlakatning mavjut holatini yoritishdan ko‘ra oldingi tuzum ruhiyatini ochishni nazarda tutardi”[1]

“O‘zbekistonda arxivlarning ochilishi bir tomondan g‘arb tarixshunosligi va sobiq Ittifoq arxivi orasida, boshqa tomondan esa xorijiy tarixchilar hamda ularning o‘zbek hamkasblari orasida “aloqa ko‘prigi” ning yaratilishiga imkon yaratdi. O‘z tajribalarimni ilmiy izlanishlar olib borayotgan 9 nafar olimning natijalari bilan uyg‘unlashtirganimda shu narsaga amin bo‘ldimki, odamlar bilan kutilmagan uchrashuvlar, rasmiy marosimlar arxiv hujjatlarining ijtimoiy-siyosiy, hattoki intellektual ahamiyatini ochib berishda ba‘zan yordam bergan bo‘lsa, ba‘zan esa to‘sqinlik qildi. Chunki, o‘sha davrning tarixnavislari tuzum siyosatini tarix zarvaraqlariga yozayotgan paytda uni balandparvoz gaplar bilan buzganida O‘zbekistonning bugungi nufuzi haqida o‘ylashmagan albatta” [2]

O‘zbekiston Respublika “O‘zarxiv” agentligi tarkibida “Xalqaro munosabatlar” bo‘limi mavjud bo‘lib, ushbu bo‘lim Xalqaro aloqalarni mustahkamlash va rivojlantirish uchun mas‘ul etib belgilangan. Ushbu bo‘lim o‘z faoliyatini 2009-yil 3-noyabrda «Arxiv ishi to‘g‘risida»gi O‘z Res Qonunning «Arxiv ishi sohasida xalqaro hamkorlik» deb nomlangan 31-moddasi va O‘zarxiv agentligining 2020-yil 2-maydagi 101-son buyrug‘iga 3-ilova O‘zbekiston Respublikasi “O‘zarxiv” agentligining Xalqaro munosabatlar bo‘limi to‘g‘risida nizomiga muvofiq amalga oshiradi.[3]

Quyidagilar bo‘limning asosiy vazifalari hisoblanadi:

- arxiv ishi hududiy boshqarmalari va davlat arxiv muassasalarida (keyingi o‘rinlarda Boshqarmalar va arxivlar deb ataladi) arxiv ishini rivojlantirishning yillik rejalarini bo‘lim yo‘nalishidagi masalalar bo‘yicha tahlil qilish, ularga umumiy xulosalar tayyorlash;
- xorijiy davlatlar jismoniy va yuridik shaxslariga arxiv muassasalari tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlarga oid ishlarni tashkillashtirish; xorijiy davlatlardagi muzey va fondlar, arxivlar, ilmiy-madaniy muassasalar bilan o‘zaro madaniy aloqalarni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtirish;
- arxiv ishi sohasida xorijiy davlatlarning ilg‘or ish tajribasini o‘rganish, umumlashtirish va ommalashtirish;
- O‘zbekiston tarixiga oid xorijiy mamlakatlarda saqlanayotgan arxiv hujjatlari va ularning nusxalarini yurtimizga qaytarib olib kelish bo‘yicha takliflar tayyorlash;
- davlat siriga kiritilgan ma‘lumotlar va mahfiy axborot bilan ishlashda qonun hujjatlari talablariga rioya qiladi;

Shuningdek bo‘lim o‘ziga birlashtirilgan vazifalar yuzasidan quyidagi funksiyalarni ham bajaradi:

- Agentlikning tarkibiy bo‘limlari bilan birgalikda arxiv ishi sohasida xorijiy davlatlarning ilg‘or ish tajribasini o‘rgangan holda respublikada arxiv ishini

rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

➤ Davlat arxivlari o‘quv zallarida arxiv hujjatlari bilan ishlash bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tadqiqotchi va foydalanuvchilariga rozilik berish masalasi yuzasidan ishlarni muvofiqlashtiradi;

➤ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 oktyabrdagi “Tashqi beg‘araz ko‘mak mablag‘larini jalb etish mexanizmlarini va donorlar bilan ishlashni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5848-son Farmoni talablaridan kelib chiqib, Agentlik tomonidan grant mablag‘larini jalb etish bo‘yicha ishlarni tashkillashtiradi;

➤ O‘zbekiston Respublikasining tegishli xalqaro shartnomalaridan kelib chiqadigan sohaga doir majburiyatlarining bajarilishini o‘z vakolati doirasida ta‘minlanishini tashkillashtiradi;

➤ xorijiy mamlakatlarda saqlanayotgan arxiv hujjatlari va ularning nusxalarini yurtimizga qaytarish yuzasidan xalqaro miqiyosdagi ilg‘or tajribani o‘rgangan holda takliflar ishlab chiqadi;

➤ xorijiy mamlakatlarda saqlanayotgan O‘zbekiston tarixiga oid arxiv hujjatlarini aniqlash, ularning nusxalarini sotib olish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

➤ xorijiy mamlakatlar arxivlarida saqlanayotgan O‘zbekiston tarixiga oid arxiv hujjatlari nusxalarini olib kelish bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtiradi;

➤ milliy va xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda, xorijda saqlanayotgan, mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga oid arxiv hujjatlarini aniqlashni, ularning ma‘lumotlar bazasini yaratish va uni muntazam yangilab borish, shuningdek, mazkur hujjatlarning ko‘chirma nusxalari, foto va videotasvirlarini olib kelish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

➤ xorijdagi mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga oid arxiv hujjatlarini ommaviy axborot vositalarida, jumladan internet tarmog‘ida keng yoritish, ular haqidagi bibliografik ma‘lumotlar, kataloglar, kitob-albomlar va boshqa matbaa mahsulotlarini nashr etib borish bo‘yicha takliflar kiritadi;

➤ Agentlik Hay‘ati, uning Jamoatchilik va Ilmiy kengashlariga o‘z yo‘nalishlari bo‘yicha masalalar tayyorlash va boshqa maslahatli organlar faoliyatida ishtirok etish;

➤ O‘zbekiston Respublikasi arxivchilar etika Kodeksi qoidalari talablariga rioya etish;

➤ korruptsiya va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish choralari bartaraf etish bo‘yicha takliflar kiritish;

➤ Agentlik rahbariyatiga o‘z vakolatlari doirasida bo‘lim xodimlarini rag‘batlantirish, intizomiy javobgarlikka tortish to‘g‘risida takliflar kiritish;

➤ Agentlik rasmiy veb-saytidagi axborot resurslarini yangilashda, arxiv

hujjatlari to‘g‘risida ma‘lumotlar kiritish bo‘yicha takliflar kiritish; [4]

Arxiv ishi va ish yuritish sohasida mamlakatimiz va xorijiy davlatlarning ilg‘or ish tajribasini o‘rganish va ommalashtirish, xorijiy arxivlarda saqlanayotgan O‘zbekiston tarixiga oid arxiv hujjatlari nusxalarini olib kelish, xorijiy arxiv muassasalari, xalqaro, mintaqaviy va xorijiy tashkilotlar bilan arxiv hujjatlari va ularning nusxalari xalqaro almashinuvini amalga oshirish, arxiv ishi va ish yuritish sohasida chet el tajribasini o‘rganish va ulardan foydalanilishini tashkil qilish, milliy va xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda xorijiy davlatlarda saqlanayotgan, mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga oid arxiv hujjatlarini aniqlashni, ularning ma‘lumotlar bazasini yaratish va uni muntazam yangilab borishni, shuningdek, mazkur hujjatlarning ko‘chirma nusxalarini, foto va video tasvirlarini olib kelishni ta‘minlash, arxivlarda faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha xorijiy davlatlardagi muzey va fondlar, arxivlar, ilmiy-madaniy muassasalar bilan o‘zaro madaniy aloqalarni yo‘lga qo‘yish, turli anjumanlar, konferensiya va ko‘rgazmalar tashkil etish, xorijiy davlatlarda saqlanayotgan arxiv hujjatlari va ularning nusxalarini yurtimizga qaytarish yuzasidan muzokaralar olib borish va zarur chora-tadbirlar ko‘rish, bu borada xalqaro miqyosdagi ilg‘or tajribani o‘rganish va amaliyotga joriy etish, respublika tashqarisidagi arxiv hujjatlarini qaytarish to‘g‘risidagi takliflarni ko‘rib chiqish va belgilangan tartibda kiritish, chet ellarda saqlanayotgan O‘zbekiston tarixiga oid arxiv hujjatlarini aniqlash, ularni yoki ularning nusxalarini sotib olishni tashkil etish, respublikadagi hamda xorijdagi mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga oid arxiv hujjatlarini ommaviy axborot vositalarida, jumladan, Internet jahon axborot tarmog‘ida keng yoritishni, ular haqidagi bibliografik ma‘lumotlar, kataloglar, kitob-albomlar va boshqa matbaa mahsulotlarini nashr etib borishni ta‘minlash ishlari brogan sari dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda va bu borada “O‘zarxiv” agentligi uzoq yillardan beri faoliyat yuritib kelmoqda va bu faoliyat bugungi kunda ham keng amalga oshirilmoqda. Shuningdek, 2016 yilning 5-10 sentyabr kunlari Koreya Respublikasining Seul shahrida Xalqaro Arxivlar Kengashining Kongressi hamda “Arxivlar va fondlarni boshqarish” mavzusida seminar –treningda Agentlik vakillari ishtirok etdilar.

2016 yilning 31 may 1 iyun kunlari Belarus Respublikasining Minsk shahrida bo‘lib o‘tgan Yevrazika halqaro arxivlar Kengashining Yevroosiyo mintaqaviy filiallari XVII umumiy konferensiyasida Agentlik vakillari ishtirok etdilar.

2016 yilning 15-18 noyabr kunlari Arxiv ishi va ish yuritish bo‘yicha Butunrossiya ilmiy tadqiqot instituti (VNIIDAD)ning 50 yillik yubileyi munosabati bilan “Axborot jamiyatida hujjatlashtirish: Zamonaviy dunyoda arxiv ishi va hujjat yuritish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada O‘zbekiston arxiv muassasalari nomidan vakillar ishtirok etdilar.

2018-yil 18-20-aprel kunlari Tatariston shahrida arxivchilarga bag'ishlangan konfrensiya bo'lib o'tdi. U yerda Markaziy davlat arxivi xodimlari ham qatnashdilar. Konfrensiyaning maqsadi arxivlarni elektronlashtirish va u yerdagi qimmatli ma'lumotlarni ayriboshlash edi. Zamonaviy texnologiya muhitda an'anaviy axborot vositalariga hujjatlarni saqlashni taminlash masalasiga etibor qaratildi. Shu yilning 16-may kuni "O'zArxiv" agentligi Bosh direktori va Rossiya Federatsiyasining Sverdlovsk viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi boshlig'i bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv doirasida o'zaro hamkorlikni kengaytirish va hujjatlarni almashlab foydalanish bo'yicha kelishib olindi.

2018-yil 11-13-mart kunlari "O'zArxiv" agentligi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy arxiv xodimlari Turkiya Respublikasining Istanbul shahriga rasmiy tashrif bilan bordilar. Mazkur tashrif 2018-yilda ikki davlat o'rtasida imzolangan arxiv sohasidagi hamkorlik Bayonnomasi doirasida uyushtirildi. Turkiya arxivlari faolyati bilan tanishish va tajriba almashish amalga oshirildi. Bu arxivchilarimizning malakasini oshirishga juda katta yordam beradi. Buning natijasi o'laroq shu yilning 30-aprel kuni O'zbekiston va Turkiya o'rtasida arxiv sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida davlat arxivlari bosh direksiyasi direktori professor U.O'nal bilan O'zArxiv agentligi bosh direktori U.A'lamov bilan arxivlar o'rtasidagi bayyonnoma imzolandi.

Hozirgi kunda arxiv sohasida xalqaro aloqalarni rivojlantirish va o'zaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida quyidagi:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi "O'zarxiv" agentligi bilan O'mon Sultonligi Hujjatlar va arxivlar milliy boshqarmasi o'rtasida tarixiy hujjatlar, yozuvlar va arxiv boshqaruvi sohasidagi Anglashuv memorandumini;

Rossiya Federatsiyasining Federal arxiv agentligi bilan 2017-2020 yillarga mo'ljallangan hamkorlikdagi harakatlar rejasi;

Koreya Milliy arxivi va "O'zarxiv" agentligi o'rtasida 2016-2018 yillarga mo'ljallangan hamkorlikdagi harakatlar rejasi xalqaro hujjatlarning kelishuv jarayoni amalga oshirilmoqda.[9]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi "Arxiv ishi to'g'risida"gi Qonuni. //Xalq so'zi.2010,16iyun, 119-son.
2. O'zbekiston Respublikasi "O'zarxiv" agentligi to'g'risida nizomi
3. Antonina Burton.Archive Stories (facts, fictions and the writing of history). - London.2005
4. Craig Robertson. Media History and the Archive.–New York. Routledge, 2011
5. O.Rashidov. O'zbekistonda arxiv ishi tarixi./O'quv qo'llanma – Toshkent-2019

6. Isaqova M, Iofe V. Arxivshunoslik./ O‘quv qo‘llanma. – T.: Cho‘lpon, 2007.
7. I.A.Alimov. Arxivshunoslik./O‘quv qo‘llanma – T.:Bo‘ston,2015
8. Isakova M., Xaydarov M. Boshqaruvni axborot (hujjatlar) bilan ta‘minlash. / O‘quv qo‘llanma. – T.,2012.
9. O‘zarxiv agentligi rasmiy sayti. www.archiv.uz.
10. www.diplomatic-world.com